

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI	6
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	12
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	17
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI	25
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	29
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI	35
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI	38
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI	42
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	45
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi	

OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI

Abdumutalova Madina Abdumalik qizi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti o'zbek-belarus qo'shma
"Innovatsion pedagogika" fakulteti magistranti

Annotatsiya. Zamonaviy jamiyatda erkakning ijtimoiy qudrati asosan uning umumiy ijtimoiy mavqei, kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyati va iqtisodiy daromadiga asoslanadi. Ko'plab mamlakatlarda oilada qaror qabul qilish jarayonida moddiy omillar muhim rol o'ynaydi: ko'proq daromad topadigan turmush o'rtog'i odatda katta ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Kasbiy malaka va bilim darajasining yuqoriligi bevosita iqtisodiy imkoniyatlarga olib keladi, bu esa erkaklarni ko'pincha oilaviy ierarxiyaning yuqori pog'onasiga joylashtiradi. Erkaklar yuqori kasbiy maqom, barqaror daromad va ijtimoiy yetakchilik orqali yetakchi rolni egallaydilar. Mazkur maqolada oilaviy kuch munosabatlari, jinsga asoslangan rollar va iqtisodiy tengsizliklarning oilaviy strukturaga ta'siri tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: oila, oilaviy munosabatlar, yetakchilik, ijtimoiy rollar, nikoh, ajralish, iqtisodiy tengsizlik.

Abstract. In modern society, a man's power is primarily based on his social status, professional achievements, and income level. In most countries, financial factors play a central role in family decision-making: the spouse who earns more usually holds greater influence. A higher level of qualification and education directly leads to better economic opportunities, placing men at the top of the family hierarchy. Through elevated professional status, stable income, and leadership traits, men often assume dominant roles in family structures. This article explores the dynamics of power distribution in families, gender-based roles, and the impact of economic inequality on familial organization.

Key words: family, family relations, leadership, social roles, marriage, divorce, economic inequality.

Аннотация: В современном обществе авторитет мужчины преимущественно определяется его социальным статусом, профессиональными достижениями и уровнем дохода. Во многих странах материальный фактор играет ключевую роль в процессе принятия решений в семье: супруг, зарабатывающий больше, обладает большим влиянием. Более высокий уровень квалификации и образования напрямую влияет на экономические возможности, что, в свою очередь, способствует доминирующей позиции мужчины в семейной иерархии. Мужчины, обладая высоким профессиональным статусом, стабильным доходом и лидерскими качествами, чаще занимают руководящие роли в семье. В данной статье рассматриваются вопросы распределения власти в семье, гендерные роли и влияние экономического неравенства на семейную структуру.

Ключевые слова: семья, семейные отношения, лидерство, социальные роли, брак, развод, экономическое неравенство.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda ayollar odatda erkaklarga nisbatan pastroq daromadga ega bo'ladi. Farzand ko'rganidan keyin ko'plab ayollar moliyaviy jihatdan erlariga bog'lanib qoladilar, bu esa ajralish holatlarida mustaqil hayot kechirish imkoniyatini sezilarli darajada cheklaydi. Ayolning ishlashi esa oiladagi huquqlar va imkoniyatlarning avtomatik tenglashuvini ta'minlamaydi.

Patriarxal jamiyatlarda ijtimoiy mavqe, qaror qabul qilish jarayoni va yetakchilik ko'pincha erkaklar tomonidan belgilanadi. Erkaklar moddiy ustunlikka ega bo'lish orqali o'z juftlariga nisbatan psixologik ustunlikni ham shakllantiradi va ko'pincha ayollarni uy ishlariga bog'lab qo'yadilar.

Biroq ayollarning oilada rahbarlik pozitsiyasiga erishish yo'li sifatida hissiy mehr, sabr-toqat va muhabbat muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. "Erkak — bosh, ayol — bo'yin" degan maqolda gender rollarining ijtimoiy-madaniy ildizlari aks etadi.

Oilaviy kuch ko'pincha moddiy omillarga bog'liqdek ko'rinsa-da, psixologik va axloqiy omillar, jum-

ladan sevgi va ehtiyoj darajasi ham muhim ahamiyatga ega. O'z turmush o'rtog'iga kamroq ehtiyoj sezgan kishi odatda oilada ustunlikni qo'lga kiritadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy jamiyatda ayollarning oiladagi qaror qabul qilishdagi roli sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayollar turli sohalarda faol tashabbuslar ko'rsatib, yetakchilik yukini ko'tarishmoqda. Biroq, bu o'zgarishlar ijtimoiy va psixologik ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Tadqiqotlarda, masalan, Amato va Previti (2003) ayol yetakchilik qilgan oilalarda nikohdan qoniqish darajasi pastroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlaganlar. Bu holat gender rollarining an'anaviy va zamonaviy shakllari o'rtasidagi ziddiyatga bog'liq.

Milliy va xalqaro olimlar oiladagi kuch muvozanatini sheriklar o'rtasidagi o'zaro tushunish orqali aniqlashadi. Cowanlar (2010) sheriklarning bir-biriga bo'lgan hurmati va tushunishi oilaviy munosabatlarning barqarorligini ta'minlaydigan asosiy omil ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Bianchi va Milkie (2010) ayollarning ko'p rol o'ynashi ularni charchatishi mumkinligini, ammo jamiyatdagi gender kutilmalari tufayli ayollar ushbu rolni davom ettirishga majbur ekanligini qayd etishadi.

O'zbek olimlari ham zamonaviy oilalardagi gender munosabatlarini tadqiq qilib, bu jarayonlarning o'ziga xos jihatlarni yoritmoqdalar. Masalan, Jo'rayev (2022) ayollarning oilada yetakchilikka intilishi an'anaviy gender rollari bilan to'qnashib, ba'zida oilaviy ziddiyatlarga sabab bo'lishini ta'kidlaydi. Toshmatov (2021) esa oilaviy kuch muvozanatining psixologik asoslariga e'tibor qaratib, o'zaro hurmat va tushunish oilaning barqarorligi uchun muhim ekanini bildiradi.

Shuningdek, oiladagi boshqaruv rovida sheriklar o'rtasidagi kuch va nazorat munosabatlari ham muhim hisoblanadi. Kuchliroq sherik ko'proq erkinlikka ega bo'lsa-da, sherigini qattiqroq nazorat qilishi kuzatiladi. Hayotiy sikl davomida oiladagi rollar o'zgarib, ba'zida boshqaruvga intilish, ba'zida esa itoat qilish odatga aylanadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy oilalarda ayollarning roli va ajralish sabablari mavzusini o'rganishda tadqiqot metodologiyasi sifat va miqdoriy usullarni integratsiyalashga asoslanadi. Bu yondashuv ma'lumotlarning to'liqligi va ishonchligini ta'minlashda samarali hisoblanadi (Creswell, 2014).

Tadqiqot ekologik yondashuv (Bronfenbrenner, 1979) asosida olib boriladi. Ushbu nazariya oilaviy munosabatlarni shaxs, oilaviy tizim va keng ijtimoiy-madaniy muhit o'zaro ta'sirida ko'radi. Shuningdek, Bandura (1977) ijtimoiy o'rganish nazariyasi oiladagi gender rollarining shakllanishi va o'zgarishlarini tushunishda asos bo'ladi.

Ajralish sabablari masalasida Amato va Previti (2003) tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ajralish jarayonida ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik omillarni kompleks tarzda ko'rib chiqadi. Shuningdek, Gottmann (1999) oilaviy muvozanat va nikoh qoniqishiga ta'sir qiluvchi psixologik mexanizmlarni o'rganib, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash yo'llarini taklif etadi.

Miqdoriy usullar: So'rovnomalar yordamida katta miqdordagi oilalar orasidan tanlangan namuna bo'yicha ma'lumotlar yig'iladi. So'rovnomalar Likert shkalasida tuzilib, oilaviy qoniqish, gender rollari va ajralish sabablari bo'yicha statistik ma'lumotlarni taqdim etadi (Fink, 2003).

Sifatli usullar: Yarim strukturalangan intervyular va fokus-guruhlar o'tkazilib, oilalardagi munosabatlar, qarama-qarshi fikrlar va ichki psixologik jarayonlar chuqur tahlil qilinadi (Kvale, 1996). Bu usullar oilaviy ijtimoiy muhitni yaxshiroq anglashga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nikoh va oilaviy munosabatlarning shakllanishida erkak va ayol psixologik tizimlarining o'ziga xos farqlari muhim ahamiyatga ega. Har bir jins vakili turli dunyoqarash, qadriyatlar va ijtimoiy tajribaga ega bo'lib, bu nikoh munosabatlarining murakkab va dinamik xarakterini belgilaydi. Turmush qurishda har bir sherik o'zining oldingi hayotiy tajribalari, madaniyati va shaxsiy qarashlarini olib keladi, bu esa oilaviy hayotdagi muloqot va o'zaro munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi.

Nikohning asosiy ijtimoiy funksiyasi — jinsiy instinktning ijtimoiy qoidalarga moslashtirish va u orqali oilaviy birlikni shakllantirishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nikohning shakllari va tuzilishi madaniyatga, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga bog'liq holda turlicha bo'lishi mumkin. Nikoh endogam va ekzogam turlariga

ajratiladi: endogamda er-xotin bir guruh yoki ijtimoiy qatlam ichidan tanlanadi, ekzogamda esa tashqi guruhdan tanlov amalga oshiriladi. Bundan tashqari, nikoh shakllari monogamiya (bir erkak va bir ayol) va poligamiya (ko'pxotinlilik, polyandriya yoki guruhiy nikoh) ko'rinishlarida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy jamiyatlarning industrial va postindustrial rivojlanish bosqichlarida yadro oilalar — ya'ni ota-onalar va ularning farzandlaridan tashkil topgan ikki avlodli oilalar — tobora kengayib bormoqda. Bu jarayonda an'anaviy oilaviy rollar — erkakning ishlab chiqarishda, ayolning uy-ro'zg'or ishlarida faol ishtirok etishi — o'zgarib, ikki daromadli oilalar ko'paymoqda. Bunday oilalarda uy ishlarida ota va ona o'rtasida mas'uliyatlar bo'linadi, bu esa oilaviy hayotning barqarorligi va sheriklik asoslarini mustahkamlaydi.

Patriarxal oilaviy modelda ierarxik tuzilma hukm surib, erkak oilaning asosiy rahbari sifatida barcha muhim qararlarni qabul qiladi. Ayol esa ko'proq uy va bolalarga g'amxo'rlik qilish vazifasini bajaradi. Ushbu modelda erkak oilaning moddiy ta'minotini o'z zimmasiga oladi va ayol ko'pincha kasbiy faoliyatni cheklaydi. Biroq, zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday an'anaviy model barcha ayollar uchun mos kelavermaydi. Ayolning oiladagi roli va o'zini tutishi uning shaxsiy qadriyatlari, tarbiyasi, ijtimoiy muhit va baxt haqidagi tasavvurlariga bog'liq. Bundan tashqari, gender tengligi, ayollarning iqtisodiy mustaqilligi va jamiyatda ularning faolligining oshishi oilaviy rol va majburiyatlarning qayta taqsimlanishiga olib kelmoqda.

Ayolning yetakchiligi — tarixiy ildizlarga ega bo'lib, har doim ham nikohdagi barqarorlik garovi emas. Ba'zan bu jinsiy rollarning o'zgarishiga olib keladi. Psixologlarning fikriga ko'ra, ayol erkakka ortiqcha bosim o'tkazmasligi, aksincha, uni mas'uliyatga jalb qilishi lozim. Erkaklar homiylik qilish istagida bo'lishadi, bu ularning erkaklik o'zini anglash shaklidir. Shuning uchun ayol uni ko'proq javobgarlikka jalb qilishi foydali bo'ladi.

Oilaviy rollar taqsimoti — psixologlar nazarida, bu oiladagi muvozanatning asosiy mezonlaridan biri. Uy ishlari bo'yicha gender stereotiplari asrlar davomida shakllangan. Ovqat pishirish, yuvish, tozalash kabi vazifalar ayollarga, texnik ishlar esa erkaklarga mansub sanaladi. Bu ijtimoiy normalar nafaqat madaniy tarix, balki jinslarning psixologik va biologik xususiyatlari bilan ham bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Nikoh va oilaviy munosabatlarning muvaffaqiyati sheriklar o'rtasidagi psixologik moslik, qadriyatlar uyg'unligi va ijtimoiy vaziyatga moslashuvchanlikka bog'liqdir. Zamonaviy oilalar tuzilmasida an'anaviy va zamonaviy qadriyatlarning uyg'unlashuvi, o'zaro hurmat va sheriklik tamoyillarining mustahkamlanishi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy omillardan biridir. Shuningdek, nikoh tizimlarining ijtimoiy va psixologik tahlili davomida ayol va erkak psixikasining farqlari, ularning oilaviy roldagi o'ziga xosligi chuqur o'rganilishi muhimdir. Bu esa nikoh va oila munosabatlari yanada samarali boshqarish va mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT RO'YXATI

1. Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing: Gender, social class, the life course, and adjustment. *Journal of Family Issues*, 24(5), 602-626. <https://doi.org/10.1177/0192513X03254507>
2. Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2010). *When Partners Become Parents: The Big Life Change for Couples*. Routledge.
3. Bianchi, S. M., & Milkie, M. A. (2010). Work and family research in the first decade of the 21st century. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 705-725. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00726.x>
4. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. М: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. - 768 с.
5. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер, 2008. - 656 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.